

பாரதி, பாரதிதாசன் பாடல்களில் பெண், சாதியச் சமத்துவச்

சிந்தனைகள்

உ.ச.எ.(முகிலன்,

உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை(சுயநிதிப்பிரிவு),
சைவ பாணு சத்திரிய கல்லூரி, அருப்புக்கோட்டை.

Abstract :

The literature from Sangam period to this period is full of records about feminism and caste equality ideas. Those records highlight the life environment, women's education, marriage, oppression against women and caste inequalities in the respective periods. In this way Bharathi and Bharathidasan were the first to give voice to women's slavery and anti-caste through poetry. This article explores the ideas of women and caste equality found in such songs of Bharathi and Bharathidasan.

Key Words : Modern Literature - Bharathi - Bharathidasan - Equality

சங்க காலம் தொட்டு இக்காலம் வரையிலான இலக்கியங்களில் பெண்மை, சாதியச் சமத்துவச் சிந்தனைகள் குறித்தான பதிவுகள் நிரம்ப இருக்கின்றன. அப் பதிவுகள் அந்தந்த காலகட்டங்களில் வாழ்வியல் சார்ந்த சூழல், பெண் கல்வி, திருமணம், பெண்களுக்கு எதிராக நிகழ்ந்த அடக்குமுறைகள், சாதிய ஏற்றத்தாழ்வுகளை எடுத்துரைக்கின்றன. அவ்வகையில் கவிதையின் வழி பாரதியும் பாரதிதாசனும் பெண்ணடிமைத் தனத்திற்கும், சாதிய எதிர்ப்பிற்கும் குரல் கொடுத்தவர்களில் முதன்மையானவர்கள் ஆவர். அத்தகைய பாரதி, பாரதிதாசன் பாடல்களில் காணலாகும் பெண், சாதியச் சமத்துவச் சிந்தனைகளை ஆராய்வதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

பெண்ணியம்:

பெண் மையம் சார்ந்த சிந்தனைகளை ஆங்கிலத்தில் Feminism என்றும் தமிழில் பெண்ணியம் என்றும் கூறுவர். பெண்ணியம் இன்று தனி ஒரு துறையாக வளர்ந்து வருகின்றது. பெண்ணுக்கு எதிராக நிகழக்கூடிய எல்லாச் சிக்கல்களையும் நீக்க முயல்வதே பெண்ணியத்தின் அடிப்படை ஆகும். ஆக்ஸ்போர்டு ஆங்கில அகராதி பெமினிசம் என்ற சொல்லுக்கு பெண்களின் தேவையை நிறைவேற்ற அவர்கள் சார்பாக வாதாடுவது போராடுவது என்று பொருள் கூறுகிறது.

பெண் கல்வி

கல்வி கற்பதன் மூலமாக ஒரு குடும்பமும் சமுதாயமும் முன்னேற்றம் அடையும். பெண் கல்வி கற்கும் போது இவ்வுலகம் சிறந்து விளங்கும் வேற்றுமை நீங்கும் என்பதை,

"பெண்ணுக்கு ஞானத்தை வைத்தான்

புவி பேணி வளர்த்திடும் ஈசன்
மண்ணுக்குள்ளே சில மூடர்
நல்ல மாதரறிவைக் கெடுத்தார்”

என்கிறார் பாரதியார்.மேலும்

”பெண்கள் அறிவை வளர்த்தால்
வையம் பேதமை யற்றிடும் காணீர்”

என்று பெண்கல்வியின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துரைக்கிறார்.

பெண்ணை மதிக்க வேண்டும்.அவளுக்கு மேலே ஒரு கடவுளும் இல்லை என்பதை

”தாய்க்கும் மேல் எங்கோர் தெய்வம் உண்டோ”
”பெற்ற தாயும் பிறந்த பொன்னாடும்
நற்றவ வானிலும் நனி சிறந்தனவே”

என்று குறிப்பிடுகிறார்.

பெண் சுதந்திரமாக இருப்பதற்கு அவளுக்குக் கல்வி அவசியம் தேவைப்படுகின்றது.

பெண் கல்வியின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்த பாரதி

”பட்டங்கள் ஆள்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும்
பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம்”

என்று குறிப்பிடுகிறார்.

பாரதியின் தாசனாக விளங்கிய பாரதிதாசனும்

”பெண்களுக்கு கல்வி வேண்டும் நல்ல குடித்தனம் பேணுவதற்கே”

என்றும் முழக்கமிட்டார்.

”செறிவும் நிறைவும் செம்மையும் செப்பும்
அறிவும் அருமையும் பெண்பாலன்”

என்று தொல்காப்பியம் பெண்ணின் பண்புகளாக குறிப்பிடுகின்றது. இதில் ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாகவே அறிவு பெண்மையின் பேராயுதம் என்று சொல்லப்பட்டு இருப்பதை ஆய்ந்தறிய வேண்டும்.

”கற்பும் காமமும் நற்பால் ஒழுக்கமும்
மெல்லியற் பொறையும் நிறையும் வல்லிதின்
விருந்து புறந் தருதலும் சுற்றும் ஓம்பலும்
பிறவு மன்ன கிழவோள் மாண்புகள்”

என்று பெண்ணுக்கான கடமைகள் தொல்காப்பியம் கற்பியலில் எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.

”ஆணும் பெண்ணும் நிகரென கொள்வதால்
அறிவில் ஓங்கி வையம் தழைக்குமாம்”

என்று இவ்வையம் சிறப்புற ஆணும் பெண்ணும் சரிநிகர் சமானமாக எவ்வித ஏற்றத்தாழ்வும் இன்றி வாழ வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகிறார்.

”தெய்வம் தொழாள் கொழுநன் தொழுதழுவாள்
பெய்யெனப் பெய்யும் மழை”

என்று வள்ளுவர் பெண்மையின் சிறப்பை எடுத்துரைத்தாலும் பாரதியோ

”கற்பு நிலை என்று சொல்ல வந்தால்
இரு கட்சிக்கும் அஃது பொதுவில் வைப்போம்”

ஆணெல்லாம் கற்பை விட்டு தவறு செய்தால் அப்போது பெண்மையும் கற்பழித்திடாதோ காணுகின்ற காட்சி எல்லாம் மறைத்து வைத்து

"கற்பு கற்பு என்று கதைக்கின்றாரே
நிமிர்ந்த நன்னடை நேர்கொண்ட பார்வையும்
நிலத்தில் யாருக்கும் அஞ்சாத நெறிகளும்
நிமிர்ந்த ஞானச் செருக்கும் இருப்பதால்
செம்மை மாதர் திரும்புவது இல்லையாம்"

என்கிறார்.

"அச்சமும் நாணம் நடனும் முந்துறுத்த
நிச்சமும் பெண்பார்க்கு உரிய வென்ப"

எனத் தொல்காப்பியர் எடுத்துரைக்கின்றார். ஆனால் அச்சமும் நாணமும் நாய்கட்க்கு
வேண்டுமாம் என்ற குரல் இருபத்தோராம் நூற்றாண்டில் ஓங்கி ஒலிப்பதைக் காண முடிகிறது.

"திறமை கொண்ட தீமையற்ற
தொழில் புரிந்து யாவரும்
தேர்ந்த கல்வி ஞானம் எய்தி
வாழ்வோம் இந்த நாட்டிலே"

என்று பெண்ணுக்கான கல்வி ஞானம் குறித்து எடுத்துரைத்து, தேடு கல்வி இலாதொரு ஊரை
தீயினுக்கு இறையாக்கி அளிக்க சொல்கிறார். மேலும்,

"மாதர் தம்மை இழிவு செய்யும் மடமையை கொளுத்துவோம்"

என பெண்ணுக்கு எதிராக நிகழக் கூடிய மடமைச் செயல்களை வேரோடு அறுப்போம்
என்கிறார்.

சாதிய எதிர்ப்பு

"சாதி என்பதற்குத் தற்காலத் தமிழ்ச் சொல்லகராதி குலம், மரபு, இனம் எனப்
பொருளுரைக்கிறது. மேலும் குலம் என்பதற்குச் சாதி, கூட்டம், இனம், குடி எனப் பொருள்
தருகிறது.

செந்தமிழ் அகராதி, "குலம், பிறப்பு, இனம், திரள். சாதிக்காய், பிரம்பு என்று பொருள்
தருகின்றது. தமிழ்ச் சமூகம் பன்னெடுங்காலமாக சாதியத்தால் மதத்தால் கட்டுண்டுள்ளது.
பாரதியார் கவிதைகளில் சாதி

மனிதர்கள் வெவ்வேறு தொழில் செய்தாலும் அதில் ஒற்றுமையுடன் நாம் செயல்படல்
வேண்டும். ஒரு குடும்பம்போல வாழ வேண்டும் என்கிறார் பாரதியார்.

"ஒற்றைக் குடும்பந் தனிலே பொருள்
ஓங்க வளர்ப்பவன் தந்தை
மற்றைக் கருமங்கள் செய்தே
மனைவாழ்ந்திடச் செய்பவள் அன்னை
ஏவல்கள் செய்பவர் மக்கள்
ஏற்றத்தாழ்வு கண்டு வாழும் முறைமை கூடாது"

என்று குறிப்பிடுகின்றார்.

"சாதிப்பிரிவுகள் சொல்லி அதில்
தாழ்வென்றும் மேலென்றும் சொல்வார்
நீதிப்பிரிவுகள் செய்வார் அங்கு
நித்தமும் சண்டைகள் செய்வார்
சாதிக் கொடுமைகள் வேண்டா அன்பு
தன்னில் செழித்திடும் வையம்"

என்கின்றார். இவ்வாறு சாதியைக் காரணம் காட்டி, நீதிப் பிரிவுகள் செய்து. சண்டைகள் வளர்க்கும் தன்மை உடையவர்களைச் சாடுகின்றார். அன்பு என்ற ஒன்றில்தான் இந்த வையகம் செழிக்கும் என்பது பாரதியின் சிந்தனையாகும்.

சாதிப்பிரிவுகளைத் தமக்குச் சாதகமாக்கிக் கொண்டு பிரித்தாளும் சூழ்ச்சியில் வாழ்வோரை,

“ஆயிரம் உண்டிங்கு சாதி எனில்
அன்னியர் வந்து புகலென்ன நீதி ஓர்
தாயின் வயிற்றிற் பிறந்தோர் தம்முள்
சண்டை செய்தாலும் சகோதரன்றோ?”

என்று கவிதையின்வழிச் சாடும் பாரதியார்,

“எல்லாரும் ஒரு குலம் எல்லாரும் ஒரினம்”

என்ற சமத்துவச் சிந்தனையை விதைக்கின்றார்.

மேலும், ஒளவை மூதாட்டி சொல்லியதுபோல் ஆண்சாதி, பெண்சாதி என்ற இரண்டைத் தவிர வேறில்லை என்பதை “சாதி இரண்டொழிய வேறில்லை” என்றுரைக்கின்றார்.

பாரதிதாசனின் சாதிய எதிர்ப்பு

“உலகினில் சாதிகள் இல்லை - என்
உள்ளத்தில் வேற்றுமை இல்லை
கலகத்தைச் செய்கின்ற சாதி - என்
கைகளைப் பற்றி இழுப்பதும் உண்டோ?”

என்று ஒரு பெண் சாதியைப் பற்றி எடுத்துரைப்பதாக பாரதிதாசன் குறிப்பிடுகிறார். இப்படிக் கலகத்தைத் தூண்டும் சாதியை ஒழிப்பது மக்களது கடமை என்பதையும் அவர் தெளிவாகப் பதிவு செய்கின்றார்.

“பிறிவியில் உயர்வும் தாழ்வும் சொல்மடமை இந்தப்
பிழை நீக்குவதே உயிர் உள்ளாரின் கடமை”

என்று தமிழர்க்குரிய கடமையை வலியுறுத்தும் பாரதிதாசன் தீண்டாமையை விமர்சனம் பேசுகின்றார்.

“தீண்டாமை என்னும் ஒருபேய் - இந்தத்
தேசத்தில் மாத்திரமே திரியக் கண்டோம் - எனில்
ஈண்டு பிறநாட்டில் இருப்போர் - செவிக்கு
ஏறியதும் இச்செயலைக் காறி உமிழ்வார்”

என்று தீண்டாமை பற்றி எடுத்துரைக்கின்றார். தீண்டாமையைப் பேய் என்றும் அது இந்தத் தேசத்தில் மட்டும்தான் இருப்பதாகவும், இவ்வாறு தீண்டாமை இருப்பதை பிறநாட்டினர் கேட்டால் நம்மைக் காறி உமிழ்வர் என்று கோபத்துடன் கூறுகின்றார். பிற நாடுகளில் இல்லாத இத்தகைய சிந்தனையினையும் நடைமுறையினையும் நாம் பின்பற்றாது விடல் வேண்டும் என்றுரைக்கின்றார்.

சாதிகளால் பிளவுபட்டுச் சண்டையிட்டுச் சீரழியும். மனித சமுதாயத்தைவிட, புறாக்களின் வாழ்க்கை எவ்வளவோ மேலாகத் தெரிகிறது கவிஞனுக்கு. மனிதனாகப் பிறந்த ஒருவனோடு உடன் அமர்ந்து சாப்பிடுவதுகூடத் தீட்டு என்று மனிதக் கூட்டத்தைக் கண்டு பாரதிதாசன் மனம் புயலாகிறது. அது புறாக்களின் வாழ்க்கை வழி வீசுகிறது.

“இட்டதோர் தாமரைப்பு
இதழ்விரித்திருத்தல் போலே

வட்டமாய்ப் புறாக்கள் கூடி
இரையுண்ணும், அவற்றின் வாழ்வில்
வெட்டில்லை; குத்துமில்லை;
வேறு வேறு இருந்து அருந்தும்
கட்டில்லை; கீழ் மேல் என்னும்
கண்மூடி வழக்கமில்லை

என்று மானுடத்தின் வாழ்க்கையில் காணப்படும் கண்மூடி வழக்கங்கள் யாவும் மண்மூடிப் போக வேண்டும் என்று எடுத்துரைக்கின்றார்.

முடிவுரை

பன்னெடுங்காலமாக சாதி, மதத்தால் கட்டுண்டு கிடக்கும் தமிழ்ச்சமூகந்தனையும் பெண்ணுக்கு எதிராக நிகழும் அடக்குமுறைதனையும் பாரதியும் பாரதிதாசனும் தன் கவிதைத்திறத்தால் தட்டி எழுப்புவதை இக்கட்டுரை வாயிலாக அறிந்துகொள்ள முடிகிறது. மேலும், பெண்ணுக்கு எதிரான போக்குநீங்குவதற்கும், சாதியம் அழிவதற்கும் எல்லோரும் அறிவினில் சிறப்புறுதல் வேண்டும். கல்வி மட்டுமே அம்மாற்றத்தைக் கொண்டு வரும் என்பதையும் இருவர் தம் கவிதை வாயிலாக அறிந்துகொள்ள முடிகிறது.

துணைநின்ற நூல்கள்

1. பாரதியார் கவிதைகள், திருமகள் நிலையம், சென்னை.
2. பாரதிதாசன் கவிதைகள், திருமகள் நிலையம், சென்னை.